

A gestão de sala de aula na era digital: o papel dos gestores escolares na inserção das tecnologias digitais

Lucas Silva de Sousa^{1*}; Silvia Renata De Oliveira Santos²

1 Licenciado em Geografia. Rua Itajaí-Mirim, 100 – Capão Redondo; 05855-250 São Paulo, SP, Brasil

2 PECEGE. Doutora em Ciências. Rua Bruno Coraucci, 292 – Aeroporto; 14302-184 Batatais, SP, Brasil

*autor correspondente: lucasartes1000@gmail.com

A gestão de sala de aula na era digital: o papel dos gestores escolares na inserção das tecnologias digitais

Resumo

A evolução tecnológica está remodelando a educação, criando novas oportunidades e desafios. As novas tecnologias têm o potencial de contribuir para a melhoria da gestão escolar e da sala de aula. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo investigar os benefícios e a importância de integrar novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula, bem como identificar o papel dos gestores escolares na incorporação dessas tecnologias às práticas docentes. Para isso, foi realizado um mapeamento sistemático da literatura, com recorte temporal de 5 anos, entre 2018 a 2022, nas bases de buscas de dados: CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD. Foram analisadas publicações científicas, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações, produzidas no Brasil. No total foram encontrados 1.026 resultados, com os critérios de filtragem, resultou em 40 trabalhos. A partir da análise dos resultados, foi possível identificar as principais formas de integrar novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula. Os dados foram analisados a partir de cinco categorias: 1) Total de publicações distribuídas por base de pesquisa, 2) Distribuição por ano das publicações, 3) Total de publicações distribuídas por gênero de trabalho acadêmico, 4) Abordagem metodológica dos trabalhos produzidos, 5) Síntese dos trabalhos. O mapeamento sistemático da literatura realizado identificou que as pesquisas sobre gestão escolar e novas tecnologias no Brasil são recentes e ainda estão em desenvolvimento. Os resultados deste estudo indicam que as novas tecnologias têm um grande potencial de contribuir para a melhoria da gestão da sala de aula.

Palavras-chave: Gestão escolar, Novas tecnologias, Sala de aula, Mapeamento sistemático da literatura.

Introdução

A evolução tecnológica gera transformações significativas no avanço do conhecimento, seja ele científico, cultural ou político, reorganizando a vida em sociedade, como apontou Almeida (2009).

Deste modo, a educação envolve a interação de todos os fatores que fazem parte da evolução humana e conseqüentemente, as inovações tecnológicas implicam no modo como os processos de ensino e aprendizagem ocorrem. E é nesse contexto da apropriação dos recursos tecnológicos que a gestão escolar está inserida. (Almeida & Rubim, 2004).

De acordo com Santos (2006) o redimensionamento da estrutura social levou, também, para área educacional inovações, com o advento da internet, o surgimento da robótica e dos microcomputadores, possibilitando um processo de comunicação mais amplo e com maiores possibilidades para a produção de conhecimento, exigindo, também, uma nova postura da gestão escolar.

Portanto, a Escola, como uma instituição social de formação, também passou por um processo de apropriação e adequação desses recursos, dessas novas tecnologias, com intuito de que o processo de ensino-aprendizagem também evoluísse e acompanhasse essas transformações. Kenski (1998) já havia apontado que a velocidade das mudanças

tecnológicas implica em novos tempos e abordagens para o ato de ensinar e absorver conhecimento. E Mercado (1999) ressalta que é de extrema importância que os professores saibam manejar e propor metodologias às novas tecnologias a favor do processo de aprendizagem, lembrando que essa incorporação só trará resultado positivo se aplicado com intencionalidade pedagógica.

De acordo com Rios (2011) a Lei Nº. 9394/96 promoveu uma verdadeira revolução na gestão escolar, pois a atuação administrativa e pedagógica requer uma ampla gama de responsabilidades, competências e habilidades. Diante disso, Almeida (2004) pontuou a importância da articulação e da liderança no processo de inclusão das novas tecnologias digitais na escola, os gestores escolares devem propor o seu uso administrativo e pedagógico, para que haja uma apropriação sólida e eficaz desses recursos.

Segundo Saviani (2008) a gestão escolar é um procedimento completo e unificado que abrange todos os aspectos da escola e tem como objetivo assegurar a realização do plano de ensino. É uma tarefa colaborativa e envolve a participação de todos os membros da comunidade escolar. Libâneo (2010) reforça que a administração escolar não pode ser considerada como algo separado do restante da escola e da comunidade. É essencial que esteja conectada com o projeto pedagógico e político da escola, com as políticas educacionais e com as necessidades da comunidade.

Com a pandemia do COVID19, o emprego dos recursos tecnológicos como abordou Lima e Santos (2020) foram expressivos na educação, as instituições de ensino precisaram se adaptar e encontrar novas abordagens para garantir o acesso à aprendizagem em meio a essas mudanças. Então, atualmente há um momento educacional que vem de um período pós pandemia e que ainda mescla as modalidades de ensino física e virtual. E assim sendo, os recursos tecnológicos e digitais não mais deixarão o ambiente escolar, eles agora são essenciais para as práticas educacionais, como conclui Rios (2011), atualmente, o gestor escolar e a comunidade escolar contam com o suporte essencial das tecnologias para auxiliar na coordenação das demandas burocráticas e pedagógicas.

Morin (2017) já ressaltava que é necessário que a escola prepare seus alunos para enfrentarem um mundo cada vez mais complexo e incerto. Para isso, é preciso desenvolver habilidades como a capacidade de resolver problemas, a criatividade, o trabalho em equipe e o pensamento crítico. Essas habilidades podem ser adquiridas por meio do uso de tecnologias educacionais. De acordo com Morin (2011) embora as tecnologias digitais sejam capazes de criar novas formas de interação e aprendizagem, é importante destacar que elas não têm o objetivo de substituir o papel do professor.

Desta forma, faz-se importante realizar um mapeamento sobre as publicações científicas produzidas sobre a gestão escolar e a utilização de novas tecnologias em sala de

aula, pois de acordo com Vasconcellos (2014) para se alcançar os objetivos da escola e obter uma aprendizagem efetiva é necessário se ter uma boa gestão, é por meio dela que os professores serão capazes de medir e avaliar o desenvolvimento, o engajamento dos alunos, e também, a efetividade da utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula.

O objetivo da pesquisa foi investigar os benefícios e a importância de integrar novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula e identificar o papel dos gestores escolares na incorporação das novas tecnologias às práticas docentes, a fim de verificar o movimento atual dos estudos e pesquisas relacionadas à gestão escolar e a utilização de novas tecnologias em sala de aula. A partir desta investigação, espera-se contribuir para o avanço da gestão de uma escola. Esta pesquisa pode ajudar fornecendo subsídios que auxiliem a determinação da situação atual dos esforços e, conseqüentemente, guiar o desenvolvimento de novas pesquisas e medidas práticas no âmbito da gestão escolar.

Material e Métodos

Segundo Falbo (2003), o método de Mapeamento Sistemático da Literatura tem como objetivo reconhecer, analisar e compreender os indicativos conexos a um conjunto particular de tópicos, sem um viés tendencioso. Seus resultados auxiliam na identificação de lacunas de estudos na área, ao mesmo tempo em que sugerem novas pesquisas e orientações para atividades inéditas.

Partindo deste método, fez-se o recorte temporal de 5 anos, entre 2018 a 2022, período que apresentou maior ocorrência de estudos e esforços na área de gestão escolar e novas tecnologias, baseado em resultados de pesquisas prévias.

Para alcançar o objetivo proposto, foram definidas três questões principais de pesquisa (QP):

1. Quais são as principais formas de integrar novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula?
2. Quais os benefícios que as tecnologias trazem para a gestão de sala de aula?
3. Qual o papel dos gestores escolares na incorporação das novas tecnologias às práticas docentes?

O processo de busca se deu pelas seguintes bases: Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES]; Google Acadêmico, “Scientific Electronic Library Online” [SciELO] e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações [BDTD], com pesquisas produzidas entre 2018 e 2022.

Com as bases definidas, foram reunidos os descritores de pesquisa para formar a “string” de busca, composta por descritores que criam um padrão. De acordo com Falbo (2003), a definição da “string” de busca é um processo iterativo que requer avaliação com

base nos resultados obtidos. Novos termos podem ser acrescentados à “string” ou removidos se não tiverem efetividade ou relevância para melhorar a busca.

Tabela 1. Estratégia de busca para grupo de descritores nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

Bases	Estratégias
CAPES	("novas tecnologias" OR "tecnologias educacionais" OR "tecnologias digitais" OR "tecnologia na educação") AND ("gestão da sala de aula" OR "práticas de ensino" OR "práticas pedagógicas" OR "educação escolar") AND tipo (textos completos) AND buscar somente (bases nacionais) AND Anos: 2018-2022
Google Acadêmico	("novas tecnologias" OR "tecnologias educacionais" OR "tecnologias digitais" OR "tecnologia na educação") AND ("gestão da sala de aula" OR "práticas de ensino" OR "práticas pedagógicas" OR "educação escolar") AND custom range (2018-2022)
SciELO	("novas tecnologias" OR "tecnologias educacionais" OR "tecnologias digitais" OR "tecnologia na educação") AND ("gestão da sala de aula" OR "práticas de ensino" OR "práticas pedagógicas" OR "educação escolar") AND dat(pub:"2018" "2022")
BDTD	(novas tecnologias + tecnologia educacional + tecnologias digital + tecnologia na educação + gestão da sala de aula + práticas de ensino + práticas pedagógicas + educação escolar date:[2018 TO 2022])

Fonte: Dados originais da pesquisa

Parâmetros de inclusão e exclusão adotados para a pesquisa, de modo a considerar fatores específicos na análise da base documental.

Tabela 2. Critérios de inclusão e exclusão de busca nas bases de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
<ul style="list-style-type: none"> - Artigos científicos, Trabalho de Conclusão de Curso [TCC], teses e dissertações relacionadas à gestão escolar e à utilização de novas tecnologias em sala de aula; - Trabalhos escritos em língua portuguesa; - Trabalhos publicados entre 2018 e 2022; - Produções acadêmicas realizadas somente no Brasil; - Trabalhos com acesso livre; 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhos escritos em línguas diferentes do português; - Produções realizadas antes de 2018 e depois de 2022; - Publicações realizadas fora do Brasil; - Trabalhos com acesso restrito; - Estudos duplicados ou incompletos; - Trabalhos científicos publicados em revistas especializadas de outras áreas que não sejam Educação e/ou Gestão; - Publicações com acesso restrito.

Fonte: Dados originais da pesquisa

De acordo com Brizola e Fantin (2016), a aplicação de combinações de “strings” nas fontes selecionadas resulta em um conjunto de estudos que serão arquivados para revisão posterior. A seleção das publicações foi realizada com base nos critérios de inclusão e exclusão apresentados, bem como na leitura analítica dos títulos, resumos, palavras-chave, metodologias e considerações finais. As publicações foram organizadas por abordagem de estudo.

As discussões dos dados encontrados foram realizadas por meio de análises qualitativas, a partir da síntese dos estudos primários selecionados. Para isso, foi realizada uma leitura integral dos artigos, estabelecendo relações entre os textos, resumindo resultados e transformando dados, a fim de encontrar respostas para o problema da pesquisa.

Resultados e Discussão

Após minuciosa análise dos títulos, resumos e artigos completos, foram selecionados os trabalhos adequados ao objetivo da revisão. Assim, foi necessário sistematizar a revisão de acordo com as categorias de análise propostas para serem respondidas as questões de pesquisa: 1) Total de publicações distribuídas por base de pesquisa entre 2018 e 2022; 2) Distribuição por ano das publicações produzidas entre 2018 e 2022; 3) Total de publicações distribuídas por gênero de trabalho acadêmico produzidas no período de 2018 e 2022; 4) Abordagem metodológica dos trabalhos produzidos no período de 2018 e 2022; 5) Síntese dos trabalhos.

Total de publicações distribuídas por base de pesquisa entre 2018 e 2022

Nas bases de pesquisas, SciELO, BDTD, CAPES e Google Acadêmico utilizando as estratégias de busca para grupo de descritores, foram encontrados 1.026 (mil e vinte e seis) resultados. Na base SciELO foram localizados 6 resultados, sendo que 3 correspondiam ao objetivo deste mapeamento sistemático; no BDTD foram encontrados 12 resultados, sendo que somente 4 correspondem ao objetivo; na CAPES retornou 168 resultados, resultando em apenas 3 publicações; por último, no Google Acadêmico, os descritores trouxeram 840 resultados, com os critérios de filtragem, resultou em 30 trabalhos (tabela 3).

Tabela 3. Processo de seleção pelos critérios de filtragem das publicações encontradas nas bases de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

Bases de dados	String de busca	Crítérios de filtragem
SciELO	6	3
BDTD	12	4
CAPES	168	3
Google Acadêmico	840	30
Total	1.026	40

Fonte: Resultados originais da pesquisa

É importante ressaltar, que mesmo as “strings” de busca tendo retornado um número alto de resultados, em sua maioria não correspondiam aos objetivos da pesquisa, majoritariamente a abordagem das publicações percorriam as novas tecnologias na formação do professor e a configuração da abordagem da tecnologia digital no ensino superior em

cursos de licenciatura, outro resultado relevante para o expressivo número de resultados foram trabalhos voltados para a área da saúde. Portanto, a partir de uma minuciosa triagem, ao todo, os trabalhos selecionados que contemplam os critérios pré-estabelecidos para esta pesquisa foram 40.

Com finalidade de fazer uma análise dos resultados que atendem ao objetivo da pesquisa, observou-se que em sua maioria os trabalhos relevantes se encontram no Google Acadêmico, apresentando 75,0% (30) dos resultados, em segundo lugar o BDTD retornou um total de 10,0% (4) de publicações pertinentes a essa pesquisa, No portal de periódicos da CAPES retornou 7,5% (3) de trabalhos que contemplam o objetivo, e SciELO também apresentou 7,5% (3) de resultados consideráveis, como pode-se observar na figura 1.

Figura 1. Publicações extraídas nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Distribuição por ano das publicações produzidas entre 2018 e 2022

Quando se trata do ano de publicação, de acordo com a delimitação para essa pesquisa, somente foram considerados escritos publicados entre 2018 e 2022. Observa-se um número relevante de trabalhos voltados às novas tecnologias digitais aplicadas à educação entre 2018 e 2019, sendo 8 publicações em 2018 e 7 em 2019. Já as abordagens do tema em 2020 e 2021 foram menos expressivas, provavelmente por fatores relacionados à pandemia do COVID19, com apenas 6 publicações relevantes em ambos os anos (Figura 2).

Figura 2. Ano de publicação dos trabalhos selecionados extraídos nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022
Fonte: Resultados originais da pesquisa

O que fica bastante claro é o aumento considerável de produções acadêmicas no ano de 2022, conforme figura 2, que apresentou um total de 13 publicações. Este aumento também aparece como consequência da pandemia, a diminuição das restrições e o forte debate sobre como as tecnologias digitais foram importantes para a educação durante o período do ápice das restrições, como demonstram os trabalhos aqui analisados, e como essas tecnologias não mais se dissociavam da sala de aula, contribuíram para uma forte corrente de trabalhos sobre o assunto.

Moran (2007) afirma que as tecnologias digitais estão criando uma nova forma de ensinar e aprender, que pode contribuir para uma educação mais atraente e inovadora. Isso porque, com as informações disponíveis na internet, o que realmente importa é que os alunos sejam capazes de refletir sobre o que aprendem, analisá-lo e relacioná-lo a outros conhecimentos.

Total de publicações distribuídas por gênero de trabalho acadêmico produzidas no período de 2018 e 2022

Ao que se refere ao gênero dos estudos selecionados, observa-se que há um grande número de publicações de artigos que contemplam os objetivos da pesquisa, os artigos são trabalhos acadêmicos que podem ser produzidos em qualquer período, isso facilita a publicação dos mesmos, o que acarretou 31 dos trabalhos. Dissertação de mestrado foram encontrados 4 resultados, e com 5 resultados ficou a monografia, tendo em vista o maior nível de complexidade dos referidos estudos e o período exato de publicação. O número considerável

de publicações em cada gênero demonstra o interesse e o engajamento da comunidade acadêmica na pesquisa e exploração desse tema ao longo desse período. Como pode-se ver na figura 3.

Figura 3. Gênero por estudos extraídos nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A análise das publicações acadêmicas no período de 2018 a 2022 revela um panorama diversificado e enriquecedor das pesquisas realizadas sobre o tema em questão. A predominância de artigos reflete a agilidade na disseminação do conhecimento, enquanto as dissertações de mestrado e monografias demonstram um compromisso com abordagens mais aprofundadas e complexas. Essa variedade de gêneros de trabalhos acadêmicos evidencia o interesse e o envolvimento da comunidade acadêmica na exploração das questões educacionais e tecnológicas. No âmbito da pesquisa e da produção de conhecimento, essa distribuição reflete a importância de abordagens diversas para compreender plenamente os desafios e as oportunidades que a integração das tecnologias digitais na educação apresenta. A interseção entre diferentes tipos de trabalhos acadêmicos enriquece o campo e contribui para soluções mais abrangentes e eficazes na disseminação do conhecimento.

Abordagem metodológica dos trabalhos produzidos no período de 2018 e 2022

Para se ter uma visão das abordagens, métodos e caminhos, que cada trabalho percorreu, também, foi feita uma análise da abordagem de cada estudo, para observar a relevância dos produtos destes escritos científicos para a comunidade acadêmica (Figura 4).

Figura 4. Abordagem por estudos dos trabalhos selecionados nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Pode-se perceber o número alto de trabalhos com a metodologia revisão sistemática (13). Como pontua Falbo (2003), as revisões sistemáticas aparecem como solução para a necessidade de sintetizar e analisar grandes quantidades de dados de forma objetiva e sistemática. Essa metodologia facilita para os pesquisadores acompanharem a literatura relevante para sua área de interesse, devido a esses fatores, as revisões sistemáticas estão se tornando cada vez mais populares em uma variedade de campos de estudo.

Em segundo lugar, a metodologia que mais apresentou resultados foi a pesquisa qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa (6), o que apresentou-se como um método de relevância ao assunto abordado nessa pesquisa, já que compreender as perspectivas e experiências dos participantes é fundamental na implementação das novas tecnologias na gestão da sala de aula, pois essa abordagem nos permite descobrir os motivos das ações humanas, as crenças e os valores que orientam o comportamento da gestão escolar na condução dessas novas propostas de tecnologias educacionais, a partir desses estudos é possível desenvolver “insights” que podem ser usados para melhorar o cenário e contribuir com pesquisas futuras.

A revisão bibliográfica (4) e a revisão da literatura (5), (Figura 4), também apresentaram bastante resultados, essas abordagens vão na mesma direção, que seria a de obter uma compreensão abrangente do estados dos estudos na área pesquisada e identificar lacunas no conhecimento, elas ajudam o pesquisador a desenvolver uma compreensão sólida

do tópico de estudo e a fundamentar suas conclusões para pesquisas mais aprofundadas posteriormente.

O estudo de caso (3) apresentou um resultado pequeno, porém dada a complexidade da metodologia tornou-se uma referência muito relevante para a comunidade acadêmica, tendo em vista que um estudo de caso é uma metodologia de pesquisa que investiga um fenômeno específico em seu contexto real, o que permite ter uma visão mais crítica e próxima da pesquisa e investigar fenômenos complexos.

Ainda pode-se observar a ocorrência de pesquisa avaliativa (1), pesquisa qualitativa, apoiada a estudo de caso (2), pesquisa qualitativa, de caráter exploratória e descritiva (2) e, revisão integrativa (2), estes com resultados menos expressivos, acreditasse que pela maior complexidade dessas metodologias.

Síntese dos trabalhos

A seguir apresenta-se na tabela 4 dados referentes aos trabalhos resultantes da pesquisa, por ordem alfabética em abordagem por estudo, seguida uma breve síntese dos trabalhos que se destacaram em contribuições aos objetivos desta pesquisa.

Tabela 4. Quadro síntese das publicações selecionadas nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

(continua)

Abordagem por estudo	Base de dado	Título	Autor/Ano	Tipo de estudo
Estudo de Caso	BDTD	O uso pedagógico do celular na sala de aula: o caso de uma escola da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina (MG)	SANTOS, Márcia Aparecida dos (2018)	Dissertação de Mestrado
Estudo de Caso	BDTD	Metodologia de sala de aula invertida no ensino-aprendizagem de biologia na 3ª série do ensino médio	FAZZA, Francisco (2021)	Dissertação de Mestrado
Estudo de Caso	CAPES	Incluir não é Apenas Socializar: as Contribuições das Tecnologias Digitais Educacionais para a Aprendizagem Matemática de Estudantes com TEA	SOUZA, Andiana Cristina de; SILVA, Guilherme Henrique Gomes da (2019)	Artigo
Pesquisa Aplicada, qualitativa e descritivo interpretativo	SciELO	Integração de tecnologias digitais ao currículo: diálogos sobre desafios e dificuldades	SCHERER, Suely; BRITO, Gláucia da Silva (2020)	Artigo
Pesquisa Aplicada, qualitativa e descritivo interpretativo	BDTD	Robótica educacional e ensino: proposta de implantação em espaço de construção e experimentos	AMORIM, Jadson Cavalcanti de (2018)	Dissertação de Mestrado
Pesquisa Avaliativa	SciELO	Tecnologias de informação e comunicação nas escolas públicas paranaenses: avaliação de uma política educacional em ação	BRANDALISE, Mary Ângela Teixeira (2019)	Artigo

Tabela 4. Quadro síntese das publicações selecionadas nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

(continua)

Abordagem por estudo	Base de dado	Título	Autor/Ano	Tipo de estudo
Pesquisa Qualitativa, apoiada à estudo de caso	SciELO	Tecnologias digitais, formação docente e práticas pedagógicas	MODELSKI, Daiane; GIRAFFA, Lúcia M. M.; CASARTELLI, Alam de Oliveira (2019)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, apoiada à estudo de caso	CAPES	Percepções de professores do primeiro ciclo do ensino básico sobre a integração de tecnologia educativa no processo de ensino e aprendizagem: o caso das comunidades escolares de aprendizagem Gulbenkian XXI	CRISTÓVÃO, Ana Maria; VERDASCA, José Lopes; RAMOS, José Luís; REBELO, Hugo (2022)	Artigo
Pesquisa Quantitativa, de caráter exploratório e descritiva	BDTD	O estudo exploratório do uso da realidade aumentada no período de pandemia da Covid-19 nos ensinos fundamental e médio	GARCIA, Rodrigo Guerra (2021)	Dissertação de Mestrado
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	Tecnologias Digitais e Educação Escolar: tecendo perspectivas críticas	ANECLETO, Úrsula Cunha (2020)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	Educação e tecnologias digitais em foco: precariedades presentes no contexto educacional brasileiro	SILVA, Jéssica Porciuncula lung da; REGO, Marianna (2020)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	Tecnologias Digitais no Ensino de Química: Uma Breve Revisão das Categorias e Ferramentas Disponíveis	SOUZA, Luan D. de; SILVA, Bárbara V.; NETO, Waldmir N. Araujo; REZENDE, Michelle J. C. (2021)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	As tecnologias aliadas ao ensino de língua portuguesa na educação básica: perspectivas e desafios	SCHABO, Andrelize, SCHABO, Jhonatan, CRISTIAN, Paula (2020)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	O uso das tics como instrumento para ensino da língua inglesa: perspectivas e desafios	FRANCO, Bárbara Alves da Rocha (2018)	Artigo
Pesquisa Qualitativa, de caráter compreensivo e explicativa	Google Acad.	Tecnologias de informação e comunicação (TICs): uma revisão sobre seu uso no ensino médio de química no Brasil	BARRERA, Eliana Galland (2028)	Monografia

Tabela 4. Quadro síntese das publicações selecionadas nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

(continua)

Abordagem por estudo	Base de dado	Título	Autor/Ano	Tipo de estudo
Pesquisa Quantitativa, de caráter exploratória e descritiva	CAPES	A pesquisa brasileira em Educação sobre o uso das tecnologias no Ensino Médio no início do século XXI e seu distanciamento da construção da BNCC	FERNANDES JUNIOR, Alvaro; ALMEIDA, José; ALMEIDA, Siderly (2022)	Artigo
Revisão Bibliográfica	Google Acad.	Usos da Tecnologia na Educação: uma revisão bibliográfica	AZEVEDO, Ana Leticia Padeski Ferreira de (2022)	Artigo
Revisão Bibliográfica	Google Acad.	Tecnologias da informação e comunicação no Ensino de Música na Educação Básica: iniciando uma revisão bibliográfica	REPSOLD, Mônica (2018)	Artigo
Revisão Bibliográfica	Google Acad.	Reflexões sobre o uso das tecnologias na educação inclusiva: revisão bibliográfica	REGO, Lidiana Sousa Cruz do (2022)	Monografia
Revisão Bibliográfica	Google Acad.	Novas tecnologias digitais estimulando a aprendizagem: uma revisão bibliográfica focada na gamificação	SILVA, Ana Paula Niza da; SILVA, Marcos Antonio; FREITAS (2022)	Artigo
Revisão da Literatura	Google Acad.	O papel do gestor escolar na promoção das tecnologias digitais da informação e comunicação (tdic): uma revisão da literatura	LOPES, Bruno de Sousa; NOGUEIRA, Keila de Fátima Chagas (2022)	Artigo
Revisão da Literatura	Google Acad.	Uma revisão de literatura sobre o uso de tecnologias digitais nos anos iniciais do ensino fundamental	NETO, Deise de Oliveira (2019)	Monografia
Revisão da Literatura	Google Acad.	Formação de professores e as tecnologias digitais da informação e comunicação: uma análise da literatura	KETILIN, Mayra Pedro (2021)	Artigo
Revisão da Literatura	Google Acad.	O uso de tecnologias digitais como instrumento para gestão da aprendizagem: uma revisão da literatura	SANTANA, Tailana; SANTANA, Fernanda (2019)	Artigo
Revisão da Literatura	Google Acad.	Tecnologias de informação e comunicação no ensino da língua portuguesa no ensino médio: uma revisão de literatura	VERGNA, Márcia Aparecida (2021)	Artigo
Revisão Integrativa	Google Acad.	Utilização das tecnologias digitais no ensino do espanhol: uma revisão integrativa	TORQUATO, Simone Gomes (2020)	Artigo
Revisão Integrativa	Google Acad.	Educação Mediada por Tecnologia: inovações no processo de ensino e aprendizagem - uma revisão integrativa	ELIONARDO, Francisco; GOMES, Denilson (2018)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Integração das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar e sua interlocução com o projeto político pedagógico: uma revisão sistemática da literatura	LIMA, Mateus de; HERBERT, Francisco; MARÇAL, Edgar (2022)	Artigo

Tabela 4. Quadro síntese das publicações selecionadas nas bases de buscas de dados: Portal CAPES, Google Acadêmico, SciELO e BDTD entre 2018 a outubro de 2022

(conclusão)

Abordagem por estudo	Base de dado	Título	Autor/Ano	Tipo de estudo
Revisão Sistemática	Google Acad.	A adoção de tecnologias digitais em aulas de educação física no ensino médio: uma revisão sistematizada da literatura	MARTINS, Rodrigo da Silva; RANGEL, Ingrid Ribeiro da Gama (2022)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Uso de tecnologias digitais na educação infantil no período de pandemia: uma revisão sistematizada	FRIAÇA, Raiane Duarte Dias Fonseca (2022)	Monografia
Revisão Sistemática	Google Acad.	Análise da relação entre tecnologias educacionais e infraestrutura	SANTOS, Sâmara Iris de Lima (2019)	Monografia
Revisão Sistemática	Google Acad.	Tecnologias Digitais: Revisão Sistemática da Literatura Sobre o Uso de Jogos Digitais na Educação	JUNIOR, Carlos Alberto Lopes (2020)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Tecnologias educacionais acessíveis para apoiar o ensino de matemática: uma revisão sistematizada de literatura	MÜLLER, Miriam Garcia; MENEZES, Crediné Silva de (2021)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Revisão sistematizada no uso das tecnologias educacionais por professores recém-formados	FEITOZA, João Victor Alves; LENCASTRE, José Alberto (2019)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Acessibilidade, tecnologias digitais e inclusão escolar de pessoas com deficiência: uma revisão sistematizada de literatura	SILVA, Aurinolia Barreto; DAVID, Priscila Barros, (2022)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	O uso das tecnologias digitais e a qualificação da escrita: uma revisão sistematizada de literatura	SILVA, Débora Luiza; LORANDI, Alexandra; BEHAR, Patricia Alejandra (2022)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Tecnologias digitais no ensino híbrido de biologia	BAVARESCO, Jaqueline Inês; SOUZA, Isabela Andrade (2022)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Protagonismo Estudantil no Processo de Aprendizagem com Tecnologia: Uma Revisão Sistemática de Literatura	MELO, Elvis; ARANHA, Eduardo; LUCENA, Márcia (2018)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Tecnologias no Ensino e Aprendizagem de Deficientes Auditivos: Uma Revisão Sistemática de Literatura	SAKIS, Isabella; LORENCI, Felipe; BERNARDI, Giliane (2018)	Artigo
Revisão Sistemática	Google Acad.	Formação continuada dos gestores escolares para o uso das tecnologias da informação e comunicação: uma revisão sistematizada da literatura	BRITO, Mateus de Lima; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima (2022)	Artigo

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A síntese dos trabalhos se dará por abordagem de estudos, dentre os estudos de caso, destacam-se dois. O estudo de Santos (2018), “O uso pedagógico do celular na sala de aula: o caso de uma escola da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina (MG)” é uma dissertação que está inserida no contexto do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) e aborda o desafio da gestão pedagógica relacionada ao uso dos celulares em sala de aula, explorando a realidade de uma escola na Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, MG. O objetivo deste trabalho é compreender como a gestão escolar pode promover o uso educacional dos celulares, com objetivos específicos, incluindo a descrição do contexto das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na escola, análise das possibilidades de utilização dos celulares em aula e a proposição de estratégias para seu uso como recurso pedagógico.

Em resumo, essa dissertação explora a gestão pedagógica do uso de celulares na educação, destacando desafios e propondo ações práticas para promover a integração desses dispositivos como recursos educacionais em conformidade com as políticas educacionais e a realidade da escola estudada. Como resultado, foi elaborado um Plano de Ação Educacional (PAE) com ações que podem servir como referência não apenas para a escola pesquisada, mas também para outras enfrentando desafios semelhantes, visando ao uso didático e contextualizado dos celulares em sala de aula.

Fazza (2021), ao decorrer do trabalho “Metodologia de sala de aula invertida no ensino-aprendizagem de biologia na 3ª série do ensino médio” apresentou uma pesquisa que investigou a implementação da metodologia de Sala de Aula Invertida no ensino de Biologia para alunos do terceiro ano do Ensino Médio. O objetivo geral foi compreender como essa abordagem pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos específicos incluíram a compreensão dos conceitos teóricos da Sala de Aula Invertida, a análise do perfil prévio dos alunos e a criação de material online. Durante a pandemia da Covid-19, foram aplicados questionários aos alunos e seus responsáveis antes e depois da implementação da Sala de Aula Invertida.

O estudo de caso mostrou que a Sala de Aula Invertida teve um impacto positivo no ensino de Biologia, promovendo uma experiência de aprendizagem mais interativa e autônoma para os alunos, além de melhorar o interesse e a compreensão do conteúdo. Assim, pode-se observar que as novas tecnologias aliadas a metodologias efetivas colaboram para uma gestão de sala de aula mais eficaz. O trabalho destaca que a Sala de Aula Invertida ajuda os alunos a desenvolverem autonomia na gestão de seus estudos, isso pode ser uma consideração importante para a gestão da sala de aula, pois os professores podem promover a independência dos alunos na busca do conhecimento.

Ambos os textos destacam a importância de compreender a inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação, seja ela por meio da utilização de dispositivos móveis como os smartphones ou computadores. Essa compreensão é fundamental para gestores escolares que desejam incorporar eficazmente a tecnologia no ambiente educacional. Os trabalhos identificam os desafios comuns que gestores escolares e professores podem enfrentar ao lidar com o uso de tecnologias digitais em sala de aula e essa análise ajuda a conscientizar sobre questões práticas e políticas que precisam ser abordadas para uma gestão eficaz desses recursos. Essas estratégias podem ajudar a superar resistências e aumentar a eficácia do uso da tecnologia na educação.

Em se tratando das pesquisas, aplicada, avaliativa, qualitativa, quantitativa, foram selecionados cinco estudos que apresentaram abordagens persistentes e que respondem as perguntas norteadoras deste trabalho.

Scherer e Brito (2020) no artigo “Integração de tecnologias digitais no currículo: diálogos sobre desafios e dificuldades” apresentou uma pesquisa que se propôs a investigar a integração de tecnologias digitais ao currículo escolar, destacando desafios e dificuldades emergentes nas práticas pedagógicas. Os resultados destacaram a importância da formação contínua de professores e a necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica nas escolas para aprimorar a integração das tecnologias digitais. Esta pesquisa contribui para a gestão da sala de aula ao salientar a relevância de uma abordagem educacional inovadora, fornecendo reflexões sobre como superar desafios na implementação eficaz das tecnologias digitais, capacitando os professores e melhorando o ambiente de aprendizado por meio do uso adequado dessas ferramentas.

No artigo “Tecnologias digitais, formação docente e práticas pedagógicas” Modelski, Giraffa, e Casartelli (2019), discutem os resultados de uma pesquisa sobre a formação de professores em um ambiente de cibercultura e seu uso de Tecnologias Digitais (TDs) na educação. A pesquisa revela quatro competências-chave para professores que desejam usar TDs de maneira eficaz: fluência digital, prática pedagógica, planejamento e mediação pedagógica. A fluência digital é enfatizada como crucial. Esses resultados sugerem a importância da gestão escolar de promover espaços de formação para professores experimentarem, discutirem e compartilhem experiências sobre o uso das TDs em suas práticas educacionais.

O trabalho “Percepções de professores do primeiro ciclo do ensino básico sobre a integração de tecnologia educativa no processo de ensino e aprendizagem: o caso das comunidades escolares de aprendizagem Gulbenkian XXI” descreve um estudo que avaliou os impactos da tecnologia em um projeto educacional chamado "Promoção de Mudanças na Aprendizagem". O estudo entrevistou professores do ensino básico que participaram do

projeto e descobriu que a tecnologia melhorou suas habilidades profissionais e as práticas pedagógicas. Os professores relataram que a tecnologia facilitou o ensino e melhorou o aprendizado dos alunos. No entanto, enfatizou a necessidade de investimento em formação de professores e comprometimento para aproveitar plenamente os benefícios da tecnologia na educação.

O artigo “Educação e tecnologias digitais em foco: precariedades presentes no contexto educacional brasileiro” analisa a conferência da Professora Ana Elisa Ribeiro, que trata dos ciclos de precariedade na utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação, abrangendo tanto a educação básica quanto a superior. A conferencista identifica problemas nesses ciclos, como a falta de infraestrutura e a carência de qualificação dos profissionais da educação para o uso das tecnologias digitais.

No contexto da gestão escolar, isso ressalta a importância de líderes educacionais garantirem a disponibilidade de recursos tecnológicos e promoverem a capacitação contínua dos professores. Já em relação à gestão de sala de aula, os ciclos de precariedade destacados pela Professora Ana Elisa Ribeiro indicam que os professores podem enfrentar desafios significativos ao usar as TDIC, especialmente durante crises como a pandemia. A gestão de sala de aula requer adaptabilidade e estratégias para superar obstáculos relacionados à infraestrutura e à falta de qualificação. Professores e gestores precisam colaborar para desenvolver abordagens eficazes de ensino com o uso das TDIC, aproveitando as oportunidades que essas tecnologias podem oferecer.

Fernandes, Almeida, e Almeida, (2022) apresentam no trabalho “A pesquisa brasileira em Educação sobre o uso das tecnologias no Ensino Médio no início do século XXI e seu distanciamento da construção da BNCC” uma investigação de como as pesquisas nacionais contribuem com justificativas para a incorporação de tecnologias digitais no Ensino Médio, alinhando-se com as orientações teóricas estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para atingir esse objetivo, o estudo se apoia nas regulamentações que orientam a BNCC, bem como nos conceitos de pensamento computacional, cultura digital e o ambiente digital, estabelecendo conexões entre esses conceitos.

Além disso, a constatação de que os alunos podem ter dificuldades em lidar com atividades que exigem autonomia destaca a importância da gestão de sala de aula em apoiar os estudantes na transição para um ambiente de aprendizado mais centrado no aluno e no uso das tecnologias. Os professores precisam desempenhar um papel ativo na orientação dos alunos no uso responsável e eficaz das tecnologias digitais para fins educacionais, alinhando-se com as diretrizes da BNCC e promovendo o sucesso educacional dos alunos.

Em conclusão, os estudos apresentados destacam a importância crítica das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação contemporânea. Eles

Essas revisões são valiosas porque ajudam a sintetizar e analisar o conhecimento existente em uma determinada área, identificando tendências e temas recorrentes. Neste sentido, percebe-se claramente que a interseção entre tecnologia digital e educação é um campo vasto e multifacetado (Figura 5). Após essa análise, foram escolhidos seis estudos que se alinham de maneira significativa com os objetivos desta pesquisa, a fim de abordá-los de forma concisa.

O trabalho “O Uso De Tecnologias Digitais Como Instrumento Para Gestão Da Aprendizagem: Uma Revisão Da Literatura” apresenta o uso de tecnologias modernas na educação como melhoria do acesso ao conhecimento. Este artigo fez uma revisão de estudos sobre o impacto das tecnologias digitais na autonomia dos alunos. Abordando que o uso de tecnologias digitais na sala de aula pode afetar positivamente a gestão do ambiente de ensino, contribuindo para a promoção da autonomia dos alunos, o engajamento ativo e a personalização do ensino, incluindo uma gestão de sala de aula com estratégias que incentivem a participação ativa dos alunos, às tecnologias digitais podem desempenhar um papel importante nesse sentido, oferecendo oportunidades para aprendizado colaborativo e autodirigido.

Lopes (2022) no trabalho “O Papel Do Gestor Escolar Na Promoção Das Tecnologias Digitais Da Informação E Comunicação (Tdic): Uma Revisão Da Literatura” traz reflexões pertinentes sobre como os gestores escolares devem atuar para promover o uso eficaz das tecnologias digitais na educação. Ele detalha o perfil e as responsabilidades dos gestores em relação às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e como essas tecnologias podem impactar a escola do século XXI.

No entanto, a eficácia dessa utilização depende da qualidade das tecnologias escolhidas e de como são implementadas. A simples incorporação de tecnologia não garante automaticamente a melhoria dos processos de gestão. De acordo com os resultados de Lopes (2022) É crucial que um gestor escolar demonstre um genuíno interesse na atuação dos professores, funcionários e alunos. Isso pode criar um ambiente de colaboração e apoio mútuo. A implementação depende de como o gestor escolar traduz essas intenções em ações concretas. É importante que um gestor escolar seja capaz de liderar, facilitar e apoiar a implementação bem-sucedida de tecnologias e práticas colaborativas na escola, considerando sempre as necessidades e contextos específicos da comunidade escolar.

O artigo “Formação De Professores E As Tecnologias Digitais Da Informação E Comunicação: Uma Análise Da Literatura” faz uma revisão de pesquisas sobre como os professores estão sendo treinados para usar as tecnologias digitais. O que é apresentado é que, embora seja importante treinar os professores para usar as tecnologias, ainda existem alguns problemas e desafios nesse processo. Eles argumentam que os professores precisam

não apenas aprender como usar as tecnologias, mas também como usá-las de maneira eficaz para ensinar os alunos. Nesse sentido, a gestão escolar também desempenha um papel importante ao alinhar os objetivos de capacitação de professores com as metas educacionais da escola.

O texto “Integração das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar e sua interlocução com o projeto político pedagógico: uma revisão sistemática da literatura” foca na análise da integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto escolar, especificamente como essa integração se relaciona com o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas. O PPP é um documento fundamental que orienta a gestão e as práticas pedagógicas em uma escola. A pesquisa identificou uma lacuna significativa na literatura acadêmica relacionada à integração das TICs com o PPP das escolas. Isso sugere que há poucos estudos que abordam detalhadamente como as TICs são incorporadas de maneira eficaz nas práticas e no planejamento educacional das escolas e como a gestão escolar integra, desenvolve e define políticas e estratégias em relação ao uso de TICs.

Santos (2019), em sua monografia “Análise Da Relação Entre Tecnologias Educacionais E Infraestrutura” fala sobre como as ferramentas tecnológicas estão sendo discutidas no contexto da sala de aula e como a cultura digital está impactando a educação. O objetivo da pesquisa é ajudar na escolha das ferramentas tecnológicas que podem ser usadas na sala de aula, levando em consideração a infraestrutura disponível nas escolas. A escolha das ferramentas tecnológicas adequadas para a sala de aula é uma decisão que envolve a gestão escolar. Os gestores devem considerar fatores como orçamento, recursos disponíveis e necessidades específicas dos professores e alunos ao tomar decisões relacionadas à tecnologia educacional.

No trabalho intitulado “Formação continuada dos gestores escolares para o uso das tecnologias da informação e comunicação: uma revisão sistemática da literatura”, Brito e Vasconcelos (2022), trazem à tona um tema pouco discutido no meio educacional, à formação contínua dos gestores escolares em relação às TICs. Muito se fala na inserção das tecnologias digitais na escola, na formação do professor, nas metodologias e aplicações em sala de aula, mas pouco se fala na formação dos gestores em relação à contribuição pertinente desses recursos na escola. O texto destaca que há uma falta de pesquisas que abordem a relação, também aponta para a falta de políticas públicas relacionadas à formação inicial dos gestores que incluam o uso das TICs.

Ao decorrer deste trabalho pode-se perceber que a participação dos gestores escolares é essencial para a promoção eficaz do uso das TICs na escola, tanto para promover o seu uso de modo alinhado com o currículo escolar, quanto para implementar o uso das TICs em processos administrativos. A formação e o conhecimento digital dos gestores tornam

esse processo mais efetivo, uma vez que a gestão escolar também é responsável por avaliar o impacto do uso das tecnologias na aprendizagem dos alunos e na gestão de sala de aula, isso envolve a coleta de dados e o acompanhamento dos resultados para garantir que as ferramentas tecnológicas estejam contribuindo efetivamente para a melhoria da qualidade da educação.

Os saberes essenciais, conforme delineados por Morin (2011), oferecem uma perspectiva valiosa para a compreensão dos desafios e diretrizes da educação contemporânea. Em um cenário onde a integração das tecnologias digitais assume um papel de crescente importância no âmbito educacional, esses saberes, que abordam questões de complexidade, pensamento sistêmico e a promoção da compreensão mútua, continuam a ser altamente relevantes e fundamentais. Como parte intrínseca da visão educacional, a gestão escolar desempenha um papel crucial na implementação eficaz das tecnologias digitais, e se alinhando estratégias educacionais com a visão dos saberes essenciais as potencialidades se multiplicam. Conforme destaca Morin (2011), a educação deve capacitar não apenas o acesso ao conhecimento, mas também o desenvolvimento da inteligência, o cultivo da compreensão mútua e da solidariedade, além da capacidade crítica e reflexiva.

Nessa perspectiva, os trabalhos selecionados previamente mencionados desempenham um papel importante na identificação das tendências e dos desafios relacionados à incorporação das tecnologias digitais no ensino, enquanto os saberes em questão, conforme Morin (2011) oferecem uma base sólida para a construção de um sistema educacional que promova a compreensão, a cidadania global e a capacidade de adaptação às rápidas mudanças do mundo contemporâneo. À medida que a educação evolui para enfrentar as demandas do século XXI, a combinação desses saberes e a análise crítica das tendências emergentes tornam-se elementos essenciais para garantir que os alunos estejam bem preparados para uma sociedade cada vez mais complexa e interconectada. A gestão de sala de aula, por sua vez, desempenha um papel importante ao incorporar estratégias que incentivem a participação ativa dos alunos, facilitando a personalização do ensino e promovendo a autonomia, conforme preconizado pelos saberes essenciais.

Considerações Finais

A análise dos trabalhos explorados nesta pesquisa enfatizou a necessidade premente de um enfoque mais abrangente e de investimento nas capacidades dos gestores escolares no que diz respeito às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A gestão escolar desempenha um papel central na promoção do uso eficaz das TICs, tanto na sala de aula quanto na administração escolar.

Os estudos também destacaram a carência de pesquisas e políticas públicas que abordam adequadamente a formação continuada dos gestores em relação às TICs. Portanto, para impulsionar a inovação e melhorar a qualidade da educação, é fundamental que os gestores escolares sejam capacitados e que sejam desenvolvidas políticas abrangentes que considerem sua formação e seu papel estratégico na integração bem-sucedida das TICs na educação.

O mapeamento sistemático da literatura realizado permitiu identificar que as pesquisas sobre gestão escolar e novas tecnologias no Brasil são recentes e ainda estão em desenvolvimento. No período de 2018 a 2022, foram encontrados apenas 40 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. A pesquisa forneceu, ainda, informações importantes sobre o estado das pesquisas sobre gestão escolar e novas tecnologias no Brasil. Os resultados da pesquisa podem ajudar os gestores escolares a planejar e implementar estratégias para incorporar as novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula.

Através deste estudo, além de verificar o quantitativo dos trabalhos desenvolvidos sobre a temática, também permitiu identificar algumas lacunas de pesquisa na área. Essas lacunas de pesquisa indicam que ainda há muito a ser estudado sobre o uso de novas tecnologias na educação. A realização de mais pesquisas nessa área é fundamental para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para incorporar as novas tecnologias às práticas de gestão da sala de aula.

Por fim, além de fazer o levantamento deste estudo, trazendo o quantitativo de produções que envolvem a área, e entender que a maior parte das produções, resultantes, são de abordagens de revisões, propõe-se o desenvolvimento de estudos que tragam à luz discussões sobre a temática, visto sua importância para o momento atual da educação.

Agradecimentos

Com gratidão no coração, quero expressar meu reconhecimento a Deus, minha esposa e minha orientadora. Primeiramente, agradeço a Deus pela orientação e bênçãos que recebo diariamente, que me fortalecem nas jornadas da vida. À minha querida esposa, agradeço por seu apoio inabalável, amor incondicional e pelo constante incentivo que ela traz à minha jornada. E à minha orientadora, expresse minha profunda gratidão por sua orientação, paciência e sabedoria, que têm sido fundamentais em minha trajetória acadêmica. Com o apoio de todos vocês, me sinto verdadeiramente abençoado e inspirado a alcançar meu potencial. Obrigado do fundo do meu coração.

Referências

- Almeida, M.; Rubim, L. 2004. O papel do gestor escolar na incorporação das TIC na escola: experiências em construção e redes colaborativas de aprendizagem. Editora PUC-SP, São Paulo, SP, Brasil.
- Almeida, M. E. B. jan. 2009, Gestão de tecnologias, mídias e recursos na escola: o Compartilhar de significados. Revista Em Aberto. 79: 75-89.
- Brasil. 2018. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> Acesso em: 05 fev. 2023.
- Brizola, J.; Fantin, N. 2016. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. Revista de Educação do Vale do Arinos – RELVA. 3(2): 23-39.
- Falbo, R. A. 2003. Mapeamento Sistemático. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo.
- Gatti, B. A. 2002. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Editora Plano. Brasília, DF, Brasil.
- Kenski, V. M. mai/ago. 1998. Novas tecnologias: o redimensionamento do espaço e do tempo e os impactos no trabalho docente. Revista Brasileira de Educação. 08: 58-71.
- Libâneo, J. C. 2010. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 6ed. Editora MF Livros. Goiânia, GO, Brasil.
- Lima, L. K. O. S.; Santos, E. M. 2020. As tecnologias digitais no contexto da pandemia: a capacitação de professores da educação básica. In: Conedu: VII Congresso Nacional de educação, 2022, Campina Grande, PB, Brasil. Anais... p. 01-06
- Mercado, L. P. L. 1999. Formação continuada de professores e novas tecnologias. Editora EDUFAL. Maceió, AL, Brasil.
- Moran, J. M. 2007. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 2.ed. Editora Papirus. Campinas, SP, Brasil.
- Moran, J. M.; Masetto, M. T.; Behrens, M. A. 2001. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 3ed. Editora Papirus. São Paulo, SP, Brasil.
- Morin, E. 2011. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Editora Cortez. São Paulo, SP, Brasil.
- Morin, E. 2017. Ensinar a viver: Manifesto para mudar a educação. Editora Sulina. Porto Alegre, RS, Brasil.
- Oliveira, E. S. G. et al. 2015. Formação docente para o uso das tecnologias digitais: novos saberes do professor. In: VI Seminário Mídias & Educação do Colégio Pedro II: “Dispositivos Móveis e Educação”, 2015, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Anais... p. 01-03.
- Rios, M. C. 2011. O Gestor Escolar E As Novas Tecnologias. Revista Educação em Foco (Amparo), 01:01-10.
- Santos, M. 2006. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ed. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

Saviani, D. 2008. *Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações*. 10ed. Editora Autores Associados. Campinas, SP, Brasil.

Vasconcellos, C. S. 2014. *Desafio da qualidade de educação: gestão da sala de aula*. Editora Libertad. São Paulo, SP, Brasil.